

QAZO VA QADARGA IYMON

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Islomshunoslik rus guruhi

To'ychibayeva Go'zal Bobomurod qizi

Va qadar
Allohning qadari

Qadar Allohdan ekanligiga ishonish

Hozirgi kunda ko'p insonlarning kufriga ketayotgan sababiga qarasaq, insonlarning norozichili, uning muommolari, din haqida tushunchaga ega emasligi yoki dindan uzoqlashganligi, zulmkorligi va g'azabkorligi, qadar bo'lgan iymoni yo'qligidandir.

Agar insonlar butun borliqdagi narsalarni Alloh yaratganligini bilsa, barcha narsalar avvaldan Alloh huzurida, Alloh tomonidan yozilganini bilganida va o'zining inson ekanligini, Allohning hohishi va istagiga taslim bo'lganida edi, qalbi huzurlangan, tinchlangan bo'lar edi. Ammo inson, bazida dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ladi va o'z qadariga qarshi chiqishni boshlaydi. Allohga yoki odamlarga qarshi chiqa boshlaydi va Allohga "ey Allohim nimaga bunday qilding menga" deydi. Shuning uchun ko'p insonlar hozirgi kunga kelib dinga e'tiroz bildirishmoqda. Buning sababi ham, qadar nima ekanligini tushunmaganligidandir.

Masalan spirtli ichimlikning xaromligini biladi lekin, u nimaga harom deydi va o'zicha spirtli ichimlikdan foydali taraflarini topib oladi va iste'mol qiladi. Demak u Allohning unga bergan qadariga noro'zichilik bildiryapti.

Feminizmni olaylik, aslida u ayol bo'lib yaratilgan ammo u ayol bo'lishni istamaydi u erkak kishidek bo'lishni istaydi, yoki aksincha erkak bo'lishni istamaydi va ayol bo'lishni istaydi. Bu muammoning ildizi ham qadarga borib taqaladi.

Ratsizm, bunda ham noro'zichilik, ya'ni qora tanli nimaga Alloh uni oq qilib

yaratdi, nimaga bunday ne'matni unga berdi, menga emas deyishi. Agar sen qadar haqida bilsang, sen tushunasana nega Alloh unga bunday ne'mat berdi va nega senga bunday ne'mat berganini tushungan bo'lardi. Shuni ham qo'shimcha qilish joizki, ayol kishi taloq qilinishi, tug'maganligi yoki faqat qiz tug'ib, o'g'il bola tug'a olmaganligi, yoki aksincha faqat o'g'il tug'ib qiz tug'a olmaganligi ham aslida Allohning ayolga bergan qadaridir.

Qadarga iymon xatarli va juda ko'p muammolarimiz qadarimizga to'liq iymon keltirmaganimizdan yoki qadar ilmini bilmaganimizdandir. Hatto siyosatda bo'layotgan jarayonlar, ya'ni urush, zulm, odamlarning o'lishi, hammasi qadar qilingan.

Ammo dinimiz bizga nimani o'rgatadi? Din bizga ikkita buyruqni farqlashni o'rgatadi, qazo va qazo qilguvchi, qatl va zulm bu Allohning qazosi, bunga rozi bo'lamiz, iymon keltiramiz. Biroq bu narsaning sodir qilinishi, sodir bo'lishiga biz rozi bo'lmaymiz.

Barcha narsalar sodir bo'layotgan narsalarimizga ikkita ko'zimiz bilan qarashimiz kerak! Qadar ko'zi va Shariat ko'zi!

Qadar ko'zi masalan falonchining boshqa falonchi tarafidan zulm bilan o'ldirilishi bu qadar edi, bunga rozimiz. Bir ko'zim bilan men, buning qadar ekanligidan Allohning qadari ekanligiga rozi bo'laman, ammo ikkinchi ko'zim bilan esa haromni to'htatishga harakat qilishim kerak, u nimaga bunday qilyapti, zulm qilishni odamlarni o'ldirishni to'xtashi ta'qiqlash kerak deyman.

Shuning uchun katta shayx Akbar rohimahulloh aytganlarki, (tarjima qila olmadim) qadarga rozilik va qazo qiluvchiga norozilil odamni jabrdiyda qiladi, amruaruf yoq, nahy munkar yoki, isloh qilish yoq...

Ammo ahli sunnat val jamaat aytadiki, qadarga rozilik boshqa narsa. Qazo qilishga esa ummuman boshqa fikr bildirgan. "Sen Alloh bu narsani senga yozganini bilasan, iymon keltirasan, ammo shariat senga buni harom qilgan" - deydi.

Masalan o'g'ri o'g'iraydigan narsasini olib o'g'irib, keyin Alloh buni meni

qadarimga yozgan bo'lsa nima qilay deya olmaydi!

Mushriklar ham agar Alloh bizga kufni qadar qilgan bo'lsa nima qilaylik deydi va shuni o'zlariga hujjat qilib oladi. Demak qadarga iymon keltirish masalasi eng qiyin masalalardan biridir va inson buning ilmini bilishi kerak..

Ko'pincha islomga etiroz ayol, qizlar tarafidan bo'ladi. Ayol kishi tabiatan nafsga moyildir, u dunyodagi eng chiroyli bo'lgisi keladi. Shuning uchun ham Allohim nimaga uni mendan ko'ra chiroyliroq qilib yaratding, nimaga uni boy qilib yaratding, nimaga uni bunday yaratding degan fikrni o'tkazadi va unga mana shu yo'l bilan shayton kirib keladi. Shu nafsini deb Allohga kufr keltirib qo'yishi yoki Allohga bo'lgan ishonchi kamayib ketishi mumkin va bular uni hasadga, ko'rolmaslikka olib keladi. Buning natijasida, plastik jarrohlik operatsiyalar qildiradi, labini shishiradi va yuz tuzilishini o'zgartiradi. Buning zamirida qadarga iymon keltirmaganligidandir.

O'quvchi so'radi: balki hozirgi kunda 99 foiz odam qadarga iymon keltirmagan bo'lsa kerak?

Ustoz davom etdilar : chunki bun o'rgatadigan odam yo'q. Bu tasavvufiy masala. Aslida qadarga iymonni sufiylar o'rgatadi.

Alloh bilan bo'l

Allohning qadriga rozi bo'l

Allohning qadari faqatgina xayrga to'ladir

Alloh senga nimani nasiba qilib bergan bo'lsa rozi bo'l

Allohning istagiga taslim bol

Allohga banda bo'l

Shuning uchun ham tasavvufni bilgan odam Allohning qadriga rozi bo'lgan holatini ko'rasan. Alloh unga nima bergan bo'lsa shu narsalari bilan bahtligini, hursandligini ko'rasan.

Hattoki ayol odamlar nazdida u unaqa chiroyli bo'lmasa ham, lekin hayotda u qalban juda chiroyli, va aslida ham chiroyli, ammo shayton uni vasvasa qilib shunday ishlar qilsang chiroyli bo'lasan deb, hunuk qilib qo'yadi,..

Bu bilan eng chiroyli bo‘lib qolarmidi, yo‘q. Yasash yoki plastik rivojlanib yana va yana shu ishni qilmoqda lekin norozilik yo‘qolyotgani yo‘q.

Agar sen norozi bo‘lsang qancha narsang bo‘lsa ham senga yo‘qday tuyulaveradi. Agar sen rozi bo‘lsang kichkina narsang ham senga ko‘pdek tuyulaveradi va ko‘pdek his qilaverasan. Kambag‘al bo‘lsang ham puling ko‘pdek his qilasan va senda boylarda yo‘q narsa boylilik bor. Pulga dori olasan sogliq emas. Pulga bilet olasan ammo baht emas. Endi tasavvur qil sen kambag‘alsan ammo kechqurun piyoda masjidga xufton oqigani ketyapsan ammo, sen bahtlisan go‘yoki samolarda uchib, uchib ketyapsan. Bu hissiyotni juda ko‘p insonlar bilmaydi.

Masalan sen boshinhni qoyishing bilan uxlaysan bemalol va ertalab turasan. Ammo bilasanmi ko‘pchilik odamlarda bu nemat yo‘qligini ?

Agar qadaringga roilik ko‘zi bilan qarasang, sen o‘zingning podshox ekaningni bilar edin va o‘sha boylarga qarab qanchalar ular kambag‘alligini ko‘rarding, ular sen his qilgan halovatni bilmaydilar.

Senga berildi -jabrlangansan

Sendan olindi -jabrlangansan

Oila qurgan -jabrlangansan

Oilasiz -jabrlangansan

Chunki ikkisida masuliyat va imkoniyat bor. Biron bir muammoni hal qilsang baribir yana boshqasi keladi. Bir savol javobini topdingmi yana boshqa savol keladi. Huddi o‘yin kabi, takror va takror yechimini topishga qaragat qilasan. Agar inson dunyoni haqiqatini bilmasa charchaydi, qiynaladi, kasal bo‘ladi. Shuning uchun ham Amerika Yevropada ko‘pchilik odamlar psixologik kasaldirlar. Chunki odam bu dunyo nima ekanligini tushunmaydi, bilmaydi. U tug‘ildi, maktabga bordi, o‘qidi universitetga kirdi, o‘qidi, puli bor, mashina, uyi, ayollari bor, fahsh bor, hamma narsa bor, ammo u nimaga buncha hammasi nimaga kerakligini tushunmaydi. Shuning uchun charchagan payt Alloh dunyoga sening kaliting bu qadaringga iymon keltirishingdir.

Xulosa qilib aytganda, insonning avvalo Alloh bilan aloqasi va odamlar

bilan aloqasi va o‘zi bilan aloqasini belgilovchi qadardir. Agar qadaringga iymoningni yaxshilasang, Alloh bilan ham, odamlar bilan ham, o‘zing bilan ham aloqang yaxshilanadi. Aksincha bo‘lsa aksincha.

